

**ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ РОСТА РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК
НА ФОРМИРОВАНИЕ ИХ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
INFLUENCE OF THE GROWTH INTENSITY OF REPAIR
HEIFERS ON THEIR DAIRY PRODUCTIVITY**

А.П. Вельматов, А.М. Гурьянов

A.P. Velmatov, A.M. Guryanov

Мордовский НИИ сельского хозяйства – филиал ФГБНУ

«Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока

имени Н.В. Рудницкого», Саранск

Mordovia Research Agricultural Institute – branch of Federal

Agricultural Research Center of the North-East named N.V.Rudnitsky,

Saransk

E-mail: niish-mordovia@mail.ru

Аннотация. Анализ полученных данных позволил выявить неодинаковый характер роста и репродуктивных качеств телок при интенсивном их выращивании. Телки осемененные в возрасте 13-14 месяцев имели самые лучшие показатели плодотворного осеменения 1,1, против 1,6 и 2,1 у телок, осемененных в 15-16 и 17-18 месячном возрасте. Телки, осемененные в возрасте 13-14 месяцев по сумме двух лактаций превосходили аналогов по надоям на 311 - 488 кг, при практически равном содержании жира и белка в молоке.

Abstract. The analysis of the obtained data revealed different patterns of growth and reproductive qualities in heifers during intensive rearing. Heifers that were inseminated at the age of 13-14 months had the best results of 1.1, compared to 1.6 and 2.1 for heifers that were inseminated at 15-16 and 17-18 months of age. Heifers that were inseminated at the age of 13-14 months had a higher milk yield than their counterparts by 311-488 kg, with almost equal fat and protein content in their milk.

Ключевые слова: порода, прирост, удой, жир, белок, возраст, воспроизводство.

Keywords: breed, growth, yield, fat, protein, age, reproduction.

Многочисленные исследователи отмечают, что наследственные качества молочного скота должны соответствовать прежде всего системе содержания. По их мнению, крепкие ноги, прочные копыта, развитое вымя и хорошая плодовитость оказывают гораздо большее влияние на общую продуктивность стада, чем несколько дополнительных килограммов молочного жира, полученного от первотелки в течение лактации. Эти качества коров в значительной мере предопределяют срок использования коровы [1, 2, 3].

Многочисленные эксперименты, а также опыт ряда хозяйств в на-

шей стране и за рубежом показывают, что интенсивное выращивание телок позволяет снизить возраст нетелей к отелу, ускорить оборот стада и тем самым повысить экономическую эффективность всей отрасли животноводства. На основании многочисленных материалов для молочных и молочно-мясных пород были рекомендованы ориентировочные планы роста молодняка, предусматривающие увеличение живой массы телок к 12-месячному возрасту в среднем по стаду по сравнению с весом телят при рождении примерно в 8 раз. Первое осеменение проводить в возрасте 15-17 месяцев. Однако во многих хозяйствах, имеющих условия для интенсивного выращивания ремонтного молодняка, этому вопросу еще не уделяют достаточного внимания [4, 5].

Выведение чистопородных голштинских животных путем поглотительного скрещивания с симменталами показали, что созданы животные с высоким генетическим потенциалом продуктивности. Поэтому важно определить, условия выращивания молодняка, способного реализовать потенциал продуктивности заложенном в генотипе животного.

В задачу наших исследований входило изучить влияние интенсивности роста ремонтных телок на формирование их молочной продуктивности.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

При проведении научно-хозяйственного опыта учитывали динамику роста ремонтных телок стада племенного завода «ООО Агросоюз» Республики Мордовия, разводящих красно-пеструю голштинскую породу, которые выведены путем поглотительного скрещивания симментальских коров быками-производителями красно-пестрой голштинской породы

В обработку включены телки, оставленные для ремонта собственного стада, имеющих законченную лактацию. Были изучены средняя живая масса при рождении, 3, 6, 9, 12, 15, 18 мес., и по первому отелу, а также возраст их плодотворного осеменения. В течение первой и второй лактации определяли, удой, содержание жира и белка в молоке согласно ГОСТ Р 52024-2003.

При сравнительном анализе основных хозяйственно-полезных признаков животные были разделены на три группы. Первая группа телок осемененные до 14 - месячного возраста, вторая группа – осемененные с 15 до 16 - месячного возраста, третья – с 17 до 18 - месячного возраста.

В стаде хозяйства ремонтный молодняк выращивают на обильных кормах, выпаивают по 350 кг цельного молока в расчете на одну голову. С первых дней жизни используют стартерные корма, приучают

телят к поеданию сочных и грубых кормов в виде кормовой смеси. Особое внимание уделяется качеству сочных и грубых кормов.

Тенденция развития молочного скотоводства и исследования отечественных ученых показали целесообразность увеличения уровня кормления ремонтных телок и нетелей с таким расчетом, чтобы среднесуточные приросты за полный цикл выращивания нетелей была не ниже 650 г при отеле в 24-26 мес. Поэтому в хозяйстве уровень кормления ремонтных телок довели до 3500 к.е., что выше рекомендованных норм РАСХН.

Биометрическую обработку полученных данных в ходе научно-хозяйственного опыта определяли по методике предложенной Н.А. Плохинским (1969). Достоверность полученных результатов определяли по Стьюденту, с использованием персонального компьютера.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Многочисленные исследования показали, что на молочную продуктивность коров оказывает существенное влияние условия выращивания ремонтного молодняка [6, 7, 8].

Как свидетельствуют данные таблицы 1, дочери голштинских быков отличались высокой живой массой во все периоды выращивания

Таблица 1. Динамика живой массы телок в зависимости от возраста осеменения

Живая масса, кг	Возраст осеменения, мес.		
	13-14	15-16	17-18
	M±m	M±m	M±m
Число животных, гол	64	88	28
При рождении	38,1±1,51	37,5±1,47	37,1±1,55
3	95,0±2,01	91,1±1,97	82,9±1,64
6	**173,5±3,65	159,1±3,11	144,3±2,98
9	***248,9±3,99	230,3±4,12	210,3±3,97
12	***334,0±4,41	305,5±4,52	283,5±4,68
15	***406,0±5,02	381,3±4,99	346,2±5,67
18	***466,5±7,89	*445,2±6,85	410,9±7,92
1-я лактация	540,4±7,71	528,6±7,01	521,2±8,11

Примечание: *P≥0,95; **P≥0,99; ***P≥0,999

Высокой интенсивностью роста отличаются животные осемененные в возрасте 13-14 месяцев. В 3-х месячном возрасте телки имели живую массу 95,0 кг, в 6-ти месячном возрасте - 173,5 кг, в 9-ти - 248,9 кг, в 12-ти - 334,0 кг, в 15-ти - 406 кг и в 18-ти - 466,5 кг. Преимущество телок осемененных в возрасте 13-14 месяцев над сверстницами

осеменными в возрасте 15-16 мес. и 17-18 мес., отмечается на всех этапах выращивания и в 18-ти месячном возрасте разница составляет 21,3-55,6 кг ($P \geq 0,95$; $P \geq 0,999$).

Среднесуточный прирост от рождения до полутора годовалого возраста у телок осемененных в возрасте 13-14 месяцев составил 793 г, что на 38 и 101 г выше, чем у сверстниц осемененных в возрасте 15-16 и 17-18 месяцев.

При такой интенсивности роста телок в стаде осеменяли в возрасте 13-18 месяцев, при достижении живой массы 380-410 кг. Телки осемененные в возрасте 13-14 месяцев имели самые лучшие показатели плодотворного осеменения. В среднем на оплодотворение пошло 1,1 осеменения, против 1,6 у телок осемененных в возрасте 15-16 месяцев и 2,1 осеменения у телок осемененных в возрасте 17-18 месяцев.

Средний возраст первого отела по всей группе телок составил 24 месяца. В период стельности каких-либо отклонений от нормы у нетелей и в последующем у коров не установлено. Отелы проходили без осложнений.

Между группами не отмечены различия по продолжительности стельности и живой массе новорожденных телят.

Данные о продуктивности групп коров, осемененных в разном возрасте представлены в таблице 2. От коров за первую лактацию надоено более 8000 кг молока, однако в разрезе групп видно, что самые высокие показатели получены по группе коров, осемененных в 13-14 месячном возрасте 8327 кг, что на 275-471 кг больше своих сверстниц. Аналогичная картина наблюдается и по второй лактации, разница между группами составляет 346-505 кг.

По содержанию жира и белка в молоке коров достоверной разницы между группами не выявлено.

Таблица 2. Продуктивность коров, осемененных в разном возрасте (1-2 лактации)

Возраст осеменения, мес.	Удой, кг	Жир, %	Белок, %
	М±m	М±m	М± m
1-я лактация			
13-14	8327±288,4	3,98±0,04	3,27±0,03
15-16	8052±268,1	3,97±0,03	3,28±0,04
17-18	7856±301,4	4,01±0,05	3,28±0,03
2-я лактация			
13-14	9253±329,0	3,94±0,04	3,31±0,03
15-16	8907±301,6	3,95±0,04	3,32±0,04
17-18	8748±298,3	3,99±0,05	3,28±0,02

Молочная продуктивность первотелок находилась в прямой зависимости от интенсивности выращивания ремонтных телок и возраста их осеменения. Хорошо развитые телки, осемененные в возрасте 13-14 месяцев по сумме двух лактаций превосходили аналогов по надою на 311-488 кг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, материалы научно-хозяйственного опыта указывают на возможность получения высокопродуктивных коров при интенсивном выращивании и хорошем развитии телок, при раннем их осеменении. Воспроизводительная способность телок при осеменении в возрасте 13-14 месяцев характеризовались лучшими показателями в сравнении с животными более поздних сроков осеменения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Луконина О.Н. Современное состояние и перспективы разведения красно-пестрой породы в республике Мордовия / О.Н. Луконина [и др.] // Молочное и мясное скотоводство, 2022. № 3. С. 17-20. DOI: 10.33943/MMS.2022.11.35.004.
2. Мунгин В.В. Экономическое обоснование живой массы и возраста при плодотворном осеменении телок красно-пестрой породы, полученных от быков разных линий / В.В. Мунгин, Н.И. Гибалкина, Е.Н. Ненюкова, Н.В. Чернобровкина // Аграрный научный журнал. – 2022. - № 8. – С. 50-52. DOI:10.28983/asj.y2022i8pp50-52.
3. Некрасов А.А. Повышаем удойность первотелок / А.А. Некрасов, Н.А. Попов, Е.Г. Федотова // Животноводство России, 2019 - №9. – С.41-43. DOI:10.25701/ZZR.2019.78.36.003
4. Сидорова В.Ю. Направленное развитие молодняка голштинской породы / В.Ю. Сидорова, Н.А. Попов, В.А. Иванов // Зоотехния. – 2019. № 1. – С. 23-27. DOI:10.25708/ZT.2018.27.84.006
5. Рациональная технология выращивания высокопродуктивных первотелок / Л.Г. Горковенко, В.Т. Головань, Н.И. Подворок, Д.А. Юрин // Труды Кубанского государственного аграрного университета. – Краснодар, 2012.- № 5 (38). – С. 135 – 138.
6. Влияние основных факторов на эффективность использования коров / В. Горин, В. Артюх // Молочное и мясное скотоводство. – 2002. - № 1.- С. 8-10.
7. Практические советы по выращиванию ремонтного молодняка в скотоводстве / Н.М. Костомахин // Главный зоотехник. – 2012. - № 2. – С. 3-6.
8. К вопросу о возрасте и живой массе при первом осеменении телок молочных пород / Н.В. Сивкин, Н.И. Стрекозов // Молочное и мясное скотоводство. 2017. № 2. С. 3–7.